

UDC 338.486:004 EDN: NSKF5Q

DOI: 10.5281/zenodo.7455179

Evgenia I. UTKINA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Chemistry, Associate Professor; e-mail: utochkamicra@mail.ru

Anna M. NAYDA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: anajda1979@gmail.com

Natal'ya K. POTAPOVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: nmetlach@yandex.ru

DIRECTIONS OF STAFF WORK DIGITALIZATION IN THE TOURISM SPHERE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. Increase the digitalization of staff activities and creation of digital competence is needed to growth of the tourist flow and income from tourism activities in the Republic of Tatarstan, to promote tourism services in the domestic Russian market, improve digital management of activities at a tourism enterprise. The authors systematize traditionally used digital resources in the staff work in the tourism sector of the Republic of Tatarstan. The article presents features of the work of booking systems such as Sirena, Anywayanyday, Alean, etc. There is insufficient prevalence of integrated systems for managing the staff work in tourism companies in the Republic of Tatarstan. The authors propose introduction of software products based on the ERP methodology into the staff work and characterize the composition of functional blocks is developed and the existing software systems (Master-tour, SAMO-tour). The possibilities of intensifying the developments for collecting big data on activities in the tourism market of the Republic of Tatarstan in order to increase the efficiency of the staff work in travel companies have been established. Directions for digitalization of the staff work in terms of virtual and augmented reality are proposed, the possibilities and limitations of each method are presented. Directions for the formation of digital competence of the staff through virtual self-learning teams have been developed. The expediency of implementing the concept of education through life to improve the digital literacy of the staff in the tourism sector of the Republic of Tatarstan is shown.

Keywords: digitalization, booking system, software package, activity automation, tourism personnel, virtual reality, big data, digital competence

Citation: Utkina, E. I., Nayda, A. M., & Potapova, N. K. (2022). Directions of staff work digitalization in the tourism sphere of the Republic of Tatarstan. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 116–128. doi: 10.5281/zenodo.7455179. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В содержании документационного обеспечения стратегии цифровой трансформации экономики Республики Татарстан (РТ) на 2022–2024 гг., в частности сферы туризма, отмечается недостаточное информационное описание туристической инфраструктуры республики, что требует дальнейшей информатизации туристической сферы с одновременным повышением профессиональных и цифровых компетенций персонала, занятого в туризме. В качестве первоочередных цифровых технологий для внедрения в ходе исполнения стратегии выделены: искусственный интеллект, включая правила, алгоритмы, безопасность использования данных; диджитал-платформы, обеспечивающие рост скорости и сокращение стоимости процессов в туристической сфере; большие данные, обрабатываемые на платформах с привлечением технологий искусственного интеллекта для повышения качества услуг и эффективности отрасли; интернет вещей для минимизации влияния человеческого фактора на процессы; цифровые двойники и модели для перевода реальных процессов в виртуальную реальность¹.

При этом отмечается недостаточность исследований, отражающих внедрения современных цифровых технологий в практику деятельности персонала в сфере туризма [23]. Большинство туристических компаний РТ традиционно предлагают пакетные туристические продукты, сформированные туроператорами, а для индивидуального построения туров используют системы поиска и бронирования, доступные для любого пользователя интернета [6, 11], в то время как информационные продукты, программы, платформы, способствующие оптимизации и перестроению деятельности персонала в сфере туризма практически не используются.

Одновременно в научных изысканиях

отмечается важность поступательного преобразования работы персонала туристической сферы: в первом проявлении цифровизация в организациях туризма выражается в автоматизированном повышении эффективности работы персонала по выполнению традиционных задач [16]; в ходе второй стадии используются платформы, способствующие увеличению объема и сложности выполняемых персоналом задач в единицу времени, что высвобождает время на поиск новых решений и трансформацию существующих операционных процессов [2, 14]; на третьей стадии с применением интернета вещей и больших данных происходит стратегическая реконфигурация процессов в сфере туризма и перестроение работы персонала вследствие цифрового предвидения поведения и запросов потребителей, выявления новых точек соприкосновения с ними и формирования уникального туристического предложения [17].

Соответственно, актуальным является выявление современных направлений цифровизации деятельности персонала в туристической сфере РТ через осмысление эволюционного опыта информатизации деятельности в туризме, с привлечением критического анализа существующего состояния отрасли туризма в РТ и уровня цифрового обеспечения в ней и представлением перспективных направлений интеграции цифровых технологий в деятельность персонала в сфере туризма.

Методология

Цель исследования – выявление направлений цифровизации деятельности персонала туристической сферы РТ. Достижение цели обеспечивалось решением задач: статистического анализа состояния туризма в РТ и перспектив цифровизации; систематизации традиционных цифровых ресурсов и систем в деятельности персонала в сфере туризма в РТ; представления

¹ Постановление об утверждении стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Татарстан от 18.08.2021 №748. URL: https://pravo.tatarstan.ru/file/npa/2021-08/828959/npa_828960.pdf.

перспективных направлений цифровизации деятельности персонала и направлений развития его цифровых компетенций.

Этапы проведения исследований включали:

1. Анализ статистики и представление выборочных данных в виде гистограмм, отражающих состояние рынка туризма РТ с 2017 г. (период до пандемии) до 2020 г. (период пандемии). Интерес представляла динамика роста, реагирования на кризисы и устойчивость туристической сферы в условиях переориентации на внутренний туризм и стратегии цифровизации данной сферы, принятой в РТ на государственном уровне. Источники данных: данные официальной статистики, госкомитета по туризму, нормативные документы стратегического развития.

2. Систематизация и критическое осмысление традиционных цифровых ресурсов и платформ, используемых персоналом туристической сферы с выделением и характеристикой наиболее распространенных систем поиска информации и бронирования. Источники данных: публикации российских и зарубежных авторов по разрабатываемой тематике, официальные сайты компаний-разработчиков цифровых систем и комплексов.

3. Разработка направлений цифровизации деятельности персонала туристической сферы РТ и направлений повышения цифровой грамотности персонала на основе метода аналогий и противоречий в части управления предприятиями по методологии ERP, внедрения аналитики больших данных, виртуальной и дополненной реальности, а также создания виртуальных команд повышения цифровой грамотности персонала и принципа непрерывности его обучения. Источники данных: разработки авторов с опорой на теоретический, методологический, практический опыт, отраженный в российских и зарубежных изысканиях.

Некоторые аспекты состояния сферы туризма Республики Татарстан

Значительное число исследователей и практиков в сфере туризма справедливо связывает начало глобального перестроения сферы туризма с периодом пандемии (с 2019 г.), когда ограничения в сфере международных перемещений привели к укреплению внутреннего туризма, развитию цифровых технологий формирования и продвижения туров и виртуального туризма в интересах минимизации контактных взаимодействий [13]. Важно учитывать привлекательность туристических дестинаций РТ для внутреннего туризма, что позволяет республике занимать 7-8 позицию в списке востребованных направлений туризма в России² и проживать кризисы отсутствия международных прибытий без значительных потерь [3]. Так, с привлечением данных Татарстанстата выявлены закономерности изменения некоторых показателей экономики туризма в период пандемии (рис. 1, 2):

- количество предприятий размещения в 2020 г. снизилось на 6% (рис. 1а) относительно 2019 г., в число занятых мест в них на 4% (рис. 1б). Однако прирост относительно 2017 г. сохранился;

- численность персонала предприятий размещения и питания в 2020 г. сократилась на 12% (рис. 2а), а уровень заработной платы на 9% (рис. 2б) относительно 2019 г., при этом по сравнению с 2017 г. сохранялся рост показателей.

При этом по данным Госкомитета РТ по туризму объём всех услуг в денежном выражении в индустрии гостеприимства в 2020 г. сократился на 40%, а турпоток на 47% относительно в 2019 г. При этом отмечается рост индивидуальных прибытий познавательно-рекреационной направленности с существенным сокращением группового организованного туризма, что затрудняет учет статистики туризма [8]. Среди прочих направлений восстановления туристического потока Госкомитет отмечает

² Российские регионы оценили с точки зрения туристической привлекательности // Интерфакс. – 25.12.2020. – URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75758/>.

важность продолжения федеральных проектов по продвижению туристических услуг на внутрироссийском рынке, совершен-

ствования цифрового управления деятельностью в сфере туризма и повышению цифровой компетентности персонала³.

Рис. 1 – Число предприятий размещения, ед. (а) и число мест в них, тыс. ед. (б)⁴

Fig. 1 – Number of accommodation enterprises, units (a) and the number of places in them, thousand units (b)

Рис. 2 – Среднесписочная численность персонала предприятий размещения и питания, тыс. чел. (а) и зарплата персонала, руб. (б)⁴

Fig. 2 – Average personnel headcount of accommodation and catering establishments, thousand people (a) and staff salaries, rub. (b)

Традиционные направления цифровизации деятельности персонала в Республике Татарстан

Основным в деятельности персонала туроператоров, турфирм и индивидуальных предпринимателей на рынке туризма РТ остается осуществление поисковых запросов в сети интернет и использование систем бронирования туров [1]. Вопросы

использования глобальных систем бронирования, таких как Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan и др., включая их назначение, конфигурацию и функционал, достаточно подробно рассмотрены в учебной литературе⁵ и широко использовались в практике деятельности туристических компаний до системы санкций по отношению к России. Пандемия и санкционные ограничения

³ Госкомитет Республики Татарстан по туризму подвел итоги 2020 года. URL: <https://tourism.tatarstan.ru/index.htm/news/1913526.htm/>.

⁴ Республика Татарстан. Краткий статистический сборник. Казань: Татарстанстат, 2021. 48 с. URL: https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/Pzocri8B/Стат%20справочник_2020.pdf.

⁵ Информационное обеспечение туризма: Учебник / Н.С. Морозова, М.А. Морозов, А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. 288 с.

ускорили трансформацию туристического вектора к внутреннему туризму и к использованию собственных цифровых продуктов.

В качестве российских систем бронирования можно отметить систему Сирена, разработанную сотрудниками Минприбора в 1972 г. как систему бронирования авиабилетов, с возможностями накопления, хранения и обработки больших объемов данных, не уступающую по оперативности выдачи информации зарубежным аналогам. В настоящее время система Sirena позиционируется как глобальный лидер дистрибуции в сфере авиасообщений и является платформой, предлагающей цифровые решения для аэропортов, авиакомпаний, турагентств, перевозчиков и путешествующих физических лиц. Через систему реализуется более 64 млн. мест для перелетов в год; для удобства пользователей платформа включает блок электронной коммерции, дистрибутивную систему, блок организации продаж и т.д.⁶

К аналогичным российским разработкам, используемым в деятельности персонала в туристической сфере РТ, можно отнести сервис Anywayanyday, трансформировавшийся от сервиса покупки авиабилетов к интернет-платформе и мобильному приложению бронирования авиа и ж/д билетов, отелей, бизнес-залов, трансфера⁷, а также программный комплекс Алеан, являющийся первой системой полного цикла комплексного бронирования (с 1998 г.). Компания Алеан одновременно является лидером туристического рынка в сфере внутреннего туризма, имеет штат IT-разработчиков, внедряет умный динамический подбор турпродуктов, проводит обучение по современным цифровым решениям для персонала в сфере туризма и является участником Сколково⁸.

Также к традиционным системам

поиска и бронирования, востребованным среди персонала малых туристических компаний РТ, индивидуальных предпринимателей и самозанятых можно отнести сервисы Островок, Туту, Суточно, Яндекс.путешествия, Озон-тревел, OneTwoTrip и другие, пришедшие на смену иностранным сервисам Airbnb и Booking. Кроме того, в деятельности формирования туров персонал турфирм использует консолидированные туристические порталы профессиональной направленности (напр. tury.ru), а также сайты и сервисы туроператоров с автоматизированным формированием и выкупом тура.

В целом выбор цифровой системы бронирования и формирования тура определяется удобством пользования, понятностью интерфейса, эргономикой переходов в системе, быстротой отклика, наличием спецпредложений и мобильного приложения, возможностями интеграции с системой электронной коммерции, внутреннего документооборота или бухгалтерии в туркомпании. В перспективе целесообразна интеграция внутренних и внешних цифровых взаимодействий персонала в туристической сфере и непрерывное совершенствование процессов обслуживания. В таком случае эффективны программные комплексы, реализующие методологию ERP⁹, используемые большинством крупных туроператоров, которые практически не применяются в деятельности персонала туристической сферы РТ.

Перспективные направления цифровизации деятельности персонала в Республике Татарстан

Выделим ряд перспективных направлений деятельности персонала в туристической сфере РТ:

1. Дальнейшее внедрение и эффективное использование комплексных систем, работающих по методологии ERP. В

⁶ Sirena Travel Commerce platform. URL: <https://www.sirena-travel.ru/>.

⁷ Anywayanyday. URL: <https://www.anywayanyday.com/>.

⁸ Алеан. URL: https://www.alean.ru/page/o_kompanii/?label=o_kompanii.

⁹ Enterprise Resource Planning – с англ. Планирование Ресурсов Предприятия.

данном направлении предполагается расширение автоматизации рабочих мест персонала, занятого в сфере туризма в РТ, для цифровой реализации профессиональных обязанностей как вне туристической компании (во взаимоотношениях с поставщиками, потребителями другими контрагентами), так и внутри нее. Итогом использования программных комплексов с методологией

ERP является поддержка принятия решений персонала в интересах итоговой продажи оптимального турпродукта потребителю с получением прибыли компанией на основе свода цифровых данных. В таком случае необходимо реализовать модульность программного комплекса, учитывающую различные функциональные блоки работы туристической компании (рис. 3).

Рис. 3 – Функциональные блоки программного комплекса для работы персонала в сфере туризма

Fig. 3 – Functional blocks of the software complex for personnel work in tourism

Частично данной методологии соответствуют комплексы программ Мастертур, САМО-тур и др., позволяющие разрабатывать турпродукты, формировать спецпредложения с различными системами скидок, рассчитывать стоимость и вознаграждение персоналу в зависимости от тура, детализировать бонусы компаний-потребителей в случае пользователя-туроператора, отслеживать данные по договорам и продажам, аннулировать заявки и штрафовать отказы, использовать встроенную внутреннюю и внешнюю систему обмена сообщениями и документами и пр. Рекомендуется более широкое внедрение аналогичных систем в деятельность персонала туристической сферы РТ для повышения эффективности работы.

2. Интенсификация разработок по

сбору больших данных о деятельности компаний на рынке туризма РТ, прогнозирование потока туристов, составление портрета туриста. Госкомитетом по туризму РТ совместно с Минцифрой РТ предложена модельная система сбора данных в интересах мониторинга туристского потока, функционирование которой предполагается по методологии Big Data. Текущие работы направлены на систематизацию, обработку и верификацию автоматически поступающих больших данных³. Важность цифрового моделирования состояния рынка туризма в РТ на основе Big Data, согласуется с исследованиями Богомазовой И.В. и Овчаренко Л.А. [4, 10]. Результативность таких аналитических автоматизированных систем предполагает сбор входящей информации от персонала туристической

ческих компаний, потребителей, государственных органов и службы статистики. Внедрение аналитики больших данных позволит сформировать целевые группы туристов в различных видах туризма, охарактеризовать портрет и запросы потенциальных потребителей на основе ретроспективных данных о посещении конкретных объектов в республике, затрачиваемом времени, способах передвижения, размещения, питания и затратах на тур. Функционирование комплекса будет опираться на технологии искусственного интеллекта и нейросетей [12]. Такой аналитический комплекс позволит персоналу компаний на основе системы данных выстраивать успешные стратегии работы на рынке туризма, формировать и повышать привлекательность туристических продуктов.

3. Развитие услуг с элементами дополненного и виртуального туризма. Виртуальная реальность предполагает построение трехмерного отображения действительных объектов и процессов, в котором пользователь становится активным участником разворачивающихся событий, а виртуальная система формирует отклик в виде изменений объектов и процессов, аналогичный тем, которые произошли бы в реальности. Виртуальная реальность обеспечивает туристу управляемое им физическое и психологическое взаимодействие с туристической дестинацией, маршрутом, объектом, обеспечивая условия, аналогичные естественному пребыванию в ней. Несмотря на распространенность российских исследований в части рекомендаций внедрения виртуальной реальности в туризм, особенно как замещение проведения экскурсий [5, 9], процесс полной реализации виртуального путешествия требует высокоточного лазерного сканирования объектов и/или фотограмметрии для их реального воссоздания [20]. Очевидно, что стоимость и сложность разработки виртуальных путешествий не дает возможности туристическим компаниям малого и среднего бизнеса самостоятельно разрабатывать такие продукты. Более того, полное погружение в

виртуальную реальность с достижением идеального чувственного ощущения, неотличимого от реальности, требует от пользователя наличия специальных очков, шлемов, костюмов виртуальной реальности.

Разработка туристических проектов виртуальной реальности и обеспечение их доступности для потребителя представляются возможными только при коллаборации персонала туристических компаний и IT-разработчиков с грантовой поддержкой разработки отдельных виртуальных дестинаций со стороны правительства республики. Однако и в этом случае необходимо выделить определенную инфраструктуру с необходимыми атрибутами (амуницией) для погружения туриста в виртуальную реальность. Очевидно, что такая инфраструктура с виртуальными экскурсиями будет привлекательна для тех, кто за время тура не успевает осмотреть все достопримечательности, но уже находится на территории республики.

Не оспаривая перспективность виртуальной реальности для повышения доступности и аттрактивности туристических дестинаций, отметим дополненную реальность как более доступную цифровую технологию, возможную для реализации именно представителями туристических компаний [22]. В этом случае совмещается реальность и виртуальность с помощью интегрированных маркеров. Наиболее простое исполнение реализуется в рамках презентации, ролика, видеофильма, который может быть размещен на сайте туркомпании, где в виде штрих-кода, геолокации или иного маркера зашифрована детальная информация об объекте. Переход пользователя и погружение в дополненную реальность в таком случае происходит путем наведения экрана телефона на штрих-код. Однако в таком случае персонал туристических компаний должен обладать соответствующей цифровой компетентностью [7].

Направления повышения цифровой компетентности персонала в сфере туризма

Развитие цифровых технологий, востребованность удаленного бесконтактного

оказания услуг в период пандемии, закрытость для России ряда платформ и ресурсов бронирования вследствие санкций, привели к трансформации деятельности персонала в туристической сфере в части используемых технологий поиска данных, продвижения, организации работы и пр. Преобразование деятельности персонала характеризуется не эволюционной, а революционной динамикой [15], требующей не только внедрения прогрессивных технологий, но и приобретения новых компетенций для результативного вовлечения персонала в цифровое развитие сферы туризма и получения преимуществ от цифровизации в условиях неопределенности [18].

Сфера туризма в РТ представлена малыми и средними предприятиями, индивидуальными предпринимателями, в том числе блогерами, а также рядом туроператоров российского масштаба (Pegas Touristik, Библиоглобус, Anex tuor и др.), географически распределенных по территории республики и независимо действующих на рынке. В качестве одного из направлений развития цифровой компетентности персонала целесообразным представляется формирование сетевых самоорганизующихся команд из представителей компаний и отдельных предпринимателей для приобретения и обмена знаниями. Трансляторами знаний, умений и навыков могут выступать представители Минцифры, преподаватели вузов в сфере прикладных информационных технологий для туризма, сотрудники компаний с передовым опытом в области цифровизации.

С данным предложением согласуется зарубежный опыт создания виртуальных практических сообществ [21], который может быть трансформирован на туристическую сферу для цифровых преобразований деятельности персонала. Реализация направления виртуальных самоорганизующихся команд в сфере туризма в интересах развития цифровых компетенций и навыков персонала неразрывно связана с финансовым обеспечением подобных взаимодействий в виде государственных

программ, кластерного развития, государственно-частных партнерств. Программный подход с государственным участием важен не только для финансирования работы виртуальных команд, но и для содержательной координации взаимодействий в соответствии с приоритетами развития республики в сфере туризма и его цифрового обеспечения.

Вторым направлением развития цифровых компетенций персонала в сфере туризма, вытекающим из предложения о создании виртуальных команд, является непрерывное образование, в частности подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров туристической сферы. Важным становится приобретение персоналом симбиоза профессиональных и цифровых компетенций вследствие обучения в течение всей жизни в развивающейся цифровой среде. Синергетический эффект может быть достигнут только при совместной подготовке таких программ вузами, специализирующимися в направлениях туризма, маркетинга, управления, IT-технологий, а также разработчиками платформ и IT-решений для туристической сферы. Данное предложение согласуется с мировыми тенденциями развития цифровой грамотности персонала в сфере туризма, как совокупности информационной, технологической, коммуникативной, медийной, визуальной грамотности и навыков кооперации [19]. Для реализации данных направлений и координации деятельности виртуальных команд целесообразно создание межорганизационного координационного комитета развития цифровой грамотности персонала в сфере туризма при государственных органах республики.

Заключение

В результате исследования установлено:

1. Состояние туристической сферы РТ в период кризиса, с одной стороны, демонстрирует относительную стабильность в части количества мест размещения и питания, занятости и зарплат персонала, в связи с государственной поддержкой отрасли и

ее переориентации на внутренний туризм. С другой стороны, в год пандемии регистрируется закономерное снижение доходов (на 40%) в отрасли. В интересах восстановления туристического потока отмечена важность цифровизации деятельности персонала по продвижению туристических услуг на внутрисоссийском рынке, совершенствования цифрового управления деятельностью в сфере туризма, повышения цифровой компетентности персонала.

2. Традиционно используемые цифровые ресурсы и системы в деятельности персонала туристической сферы РТ включают интернет-порталы поиска и бронирования туров. Приведены особенности работы систем бронирования, используемых туроператорами и туркомпаниями, такие как Sirena, Anywayanyday, Алеан, а также российские порталы бронирования туров, используемые в условиях ограничений со стороны сервисов Booking и Airbnb.

В результате исследования предложено внедрение в деятельность персонала комплексных систем управления предприятием на базе методологии ERP, охватывающих все функциональные блоки работы

туристической компании. Разработан состав функциональных блоков и охарактеризованы существующие программные комплексы (Мастер-тур, САМО-тур), функционал которых наиболее близок к методологии ERP. Выявлены возможности интенсификации разработок по сбору больших данных о деятельности компаний на рынке туризма РТ. Эффективность сбора, анализа и использования больших данных определяется синергией от взаимодействия персонала туристических компаний, статистических и государственных органов. Предложены направления цифровизации деятельности персонала в части виртуальной и дополненной реальности, представлены возможности и ограничения каждого метода. Разработаны направления формирования цифровой компетентности персонала посредством виртуальных самообучающихся команд с участием персонала туркомпаний, представителей вузов, IT-разработчиков, профильных министерств. Показана важность реализации концепции образования через всю жизнь для повышения цифровой грамотности персонала сферы туризма РТ.

Список источников

1. Алеева В.А., Мочалова Ю.Д. Применение современных информационных технологий в управлении бизнесом в сфере туризма // Бизнес-образование в экономике знаний. 2018. №3(11). С. 3-6.
2. Арефьев А.С. «Платформизация» как инструмент управления цифровой трансформацией в сфере туризма // Теоретическая и прикладная экономика. 2020. №3. С. 22-34. DOI: 10.25136/2409-8647.2020.3.33237.
3. Бардасова Э.В. Экономика туризма и гостеприимства Республики Татарстан в период постпандемии: вызовы и драйверы роста // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т.11. Вып.7. С.1715-1726.
4. Богомазова И.В., Аноприева Е.В., Климова Т.Б. Цифровая экономика в индустрии туризма и гостеприимства: тенденции и перспективы // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №3(85). С. 34-47. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10303.
5. Веслогузова М.В., Гусарова В.Ю. Цифровая трансформация сферы туристических услуг в современных условиях // Влияние пандемии и ценностей цифрового трансгуманизма на перспективы развития сферы услуг: Мат. Всеросс. науч.-практ. конф. Казань, 2022. С. 17-19.
6. Гарифьянова В.И., Мухаметзянова Ф.Г., Закиров Т.Р. Исследование информационных технологий в туристской индустрии // Казанский вестник молодых учёных. 2018. Т.2. №3(6). С. 204-209.
7. Михайленко Н.В., Бабасян Г.Л., Олимпиев А.Ю. Цифровизация туристических процессов в условиях модернизации государственного управления Российской Федерации //

- Государственная служба и кадры. 2020. №1. С. 151-155. DOI: 10.24411/2312-0444-2020-10042.
8. Мишон Е.В. Цифровизация сферы туризма региона как фактор повышения конкурентного иммунитета территории // Россия: тенденции и перспективы развития. 2019. №14-2. С. 895-898.
 9. Морозов М.М. Цифровая трансформация сферы туристских услуг // Влияние пандемии и ценностей цифрового трансгуманизма на перспективы развития сферы услуг: Мат. Всеросс. науч.-практ. конф. Казань, 2022. С. 33-35.
 10. Овчаренко Л.А., Лебезова Э.М. Цифровизация как новая парадигма управления развитием туризма // Электронный научный журнал «Век качества». 2021. №4. С. 106-126.
 11. Шайдуллина А.И. Роль и значение внедрения инновационных технологий в туризме на примере Республики Татарстан // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2021. Т.15. №1. С. 96-108.
 12. Ясницкий Л.Н., Бржевальская А.С., Черепанов Ф.М. О возможностях применения методов искусственного интеллекта в сфере туризма // Сервис plus. 2010. №4. С. 111-115.
 13. Abbas J., Mubeen R., Iorember P.T., Raza S., Mamirkulova G. Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry // Current Research in Behavioral Sciences. 2021. Vol. 2 (100033). DOI: 10.1016/j.crbeha.2021.100033.
 14. Afsahhosseini F. Technology in Tourism / In: Gunadi et.al (Ed.). Culture, People and Technology – The Driving Forces for Tourism Cities: Proceedings of the 8th ITSA Biennial Conference 2020. UK: The British Library. Pp. 368-381.
 15. Buhalis D. Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article // Tourism Review. 2019. Vol.75. Iss.1. Pp. 267-272. DOI: 10.1108/TR-06-2019-0258.
 16. Contractor N. and Bishop A. Reconfiguring community networks. In Ishida T. & Isbister K. (Eds.), Digital Cities, Springer, Berlin, 2000. Pp. 151-64.
 17. Hughes K. and Moscardo G. ICT and the future of tourist management // Journal of Tourism Futures. 2019. Vol.5. Iss.3. Pp. 228-240. DOI: 10.1108/JTF-12-2018-0072.
 18. Krcmar H. Grundlagen der digitalen Transformation. In: Oswald, G., Krcmar, H. (Eds.), Digitale Transformation. Wiesbaden: Springer Gabler, 2018. Pp. 5-10. DOI: 10.1007/978-3-658-22624-4_2.
 19. Marx S., Flynn S., Kylänen M. Digital transformation in tourism: Modes for continuing professional development in a virtual community of practice // Project Leadership and Society. 2021. Vol. 2. 100034. DOI: 10.1016/j.plas.2021.100034.
 20. Powell E.A. The past in high-def. // Archaeology. 2009. Vol.62. Iss.3. URL: https://archaeology.org/0905/etc/high_def.html.
 21. Wenger-Trayner E., Fenton-O'Creevy M., Hutchinson S., Kubiak C., Wenger-Trayner B. (Eds.) Learning in Landscapes of Practice: Boundaries, Identity, and Knowledgeability in Practice-Based Learning. Routledge, 2014. 182 p. DOI: 10.4324/9781315777122.
 22. Van Nuenen T., Scarles C. Advancements in technology and digital media in tourism // Tourist Studies. 2021. Vol. 21(1). Pp. 119-132. DOI: 10.1177/1468797621990410.
 23. Yuan Y., Tseng Y. Ho C. Tourism information technology research trends // Tourism Review. 2018. Vol. 74. No. 1. Pp. 5-19. DOI: 10.1108/TR-08-2017-0128.

References

1. Aleyeva, V. A., & Mochalova, Yu. D. (2018). Primeneniye sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v upravlenii biznesom v sfere turizma [Application of modern information technologies in business management in the field of tourism]. *Biznes-obrazovaniye v ekonomike znaniy [Business education in the knowledge economy]*, 3(11), 3-6. (In Russ.).
2. Arefiyev, A. S. (2020). «Platformizatsiya» kak instrument upravleniya tsifrovoy transformatsiyey v sfere turizma ["Platformization" as a tool for managing digital transformation in the field of tourism]. *Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika [Theoretical and applied economics]*, 3, 22-34. doi: 10.25136/2409-8647.2020.3.33237. (In Russ.).

3. Bardasova, E. V. (2021). Ekonomika turizma i gostepriimstva Respubliki Tatarstan v period postpandemii: vyzovy i drayvery rosta [Economics of tourism and hospitality of the Republic of Tatarstan during the post-pandemic period: challenges and drivers of growth]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economics, Entrepreneurship and Law]*, 11(7), 1715-1726. (In Russ.).
4. Bogomazova, I. V., Anopriyeva, Ye. V., & Klimova, T. B. (2019). Tsifrovaya ekonomika v industrii turizma i gostepriimstva: tendentsii i perspektivy [Digital economy in the tourism and hospitality industry: trends and prospects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 13(3/85), 34-47. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10303. (In Russ.).
5. Vesloguzova, M. V., & Gusarova, V. Yu. (2022). Tsifrovaya transformatsiya sfery turistskikh uslug v sovremennykh usloviyakh [Digital transformation of the sphere of tourist services in modern conditions]. *Vliyaniye pandemii i tsennostey tsifrovogo transgumanizma na perspektivy razvitiya sfery uslug [The impact of the pandemic and the values of digital transhumanism on the prospects for the development of the service sector]: Proceedings of All-Russia. scientific-practical. conf. Kazan*, 17-19. (In Russ.).
6. Garif'yanova, V. I., Mukhametzyanova, F. G., & Zakirov, T. R. (2018). Issledovaniye informatsionnykh tekhnologiy v turistskoy industrii [Research of information technologies in the tourism industry]. *Kazanskiy vestnik molodykh uchonykh [Kazan Bulletin of Young Scientists]*, 2(3/6), 204-209. (In Russ.).
7. Mikhaylenko, N. V., Babasyan, G. L., & Olimpiyev, A. Yu. (2020). Tsifrovizatsiya turistskikh protsessov v usloviyakh modernizatsii gosudarstvennogo upravleniya Rossiyskoy Federatsii [Digitization of tourism processes in the conditions of modernization of the state administration of the Russian Federation]. *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry [Public service and personnel]*, 1, 151-155. doi: 10.24411/2312-0444-2020-10042. (In Russ.).
8. Mishon, Ye. V. (2019). Tsifrovizatsiya sfery turizma regiona kak faktor povysheniya konkurentnogo immuniteta territorii [Digitalization of the tourism sector of the region as a factor in increasing the competitive immunity of the territory]. *Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya [Russia: trends and development prospects]*, 14-2, 895-898. (In Russ.).
9. Morozov, M. M. (2022). Tsifrovaya transformatsiya sfery turistskikh uslug [Digital transformation of the sphere of tourist services]. *Vliyaniye pandemii i tsennostey tsifrovogo transgumanizma na perspektivy razvitiya sfery uslug [The impact of the pandemic and the values of digital transhumanism on the prospects for the development of the service sector]: Proceedings of Vseross. scientific-practical. conf. Kazan*, 33-35. (In Russ.).
10. Ovcharenko, L. A., & Lebezova, E. M. (2021). Tsifrovizatsiya kak novaya paradigma upravleniya razvitiyem turizma [Digitalization as a new paradigm of tourism development management]. *Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Vek kachestva» [Electronic scientific journal "Centure of quality"]*, 4, 106-126. (In Russ.).
11. Shaydullina, A. I. (2021). Rol' i znachenie vnedreniya innovatsionnykh tekhnologiy v turizme na primere Respubliki Tatarstan [The role and importance of introducing innovative technologies in tourism on the example of the Republic of Tatarstan]. *Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Bulletin of the Association of Universities of Tourism and Service]*, 15(1), 96-108. (In Russ.).
12. Yasnitskiy, L. N., Brzhevskaya, A. S., & Cherepanov, F. M. (2010). O vozmozhnostyakh primeniya metodov iskusstvennogo intellekta v sfere turizma [On the possibilities of applying artificial intelligence methods in the field of tourism]. *Service plus*, 4, 111-115. (In Russ.).
13. Abbas, J., Mubeen, R., Iorember, P. T., Raza, S. & Mamirkulova G. (2021). Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. *Current Research in Behavioral Sciences*, 2, 100033. doi: 10.1016/j.crbeha.2021.100033.
14. Afsahhosseini, F. (2020). Technology in Tourism. In: Gunadi et.al (Eds.), Culture, People and Technology – The Driving Forces for Tourism Cities: Proceedings of the 8th ITSA Biennial Conference. UK: The British Library, 368-381.
15. Buhalis, D. (2019). Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. *Tour*, 75, 267-272. doi: 10.1108/TR-06-2019-0258.

16. Contractor, N., & Bishop, A. (2000). Reconfiguring community networks. In Ishida T. & Isbister K. (Eds.), Berlin: Digital Cities, Springer, 151-164.
17. Hughes, K., & Moscardo, G. (2019). ICT and the future of tourist management. *Journal of Tourism Futures*, 5(3), 228-240. doi: 10.1108/JTF-12-2018-0072.
18. Krcmar, H. (2018). Grundlagen der digitalen Transformation. In: Oswald, G., Krcmar, H. (Eds.). Digitale Transformation. Springer Gabler, Wiesbaden, 5-10. doi: 10.1007/978-3-658-22624-4_2.
19. Marx, S., Flynn, S., & Kylänen, M. (2021). Digital transformation in tourism: Modes for continuing professional development in a virtual community of practice. *Project Leadership and Society*, 2, 100034. doi: 10.1016/j.plas.2021.100034.
20. Powell, E. A. (2009). The past in high-def. *Archaeology*, 62(3). URL: https://archaeology.org/0905/etc/high_def.html.
21. Wenger-Trayner, E., Fenton-O’Creevy, M., Hutchinson, S., Kubiak, C., & Wenger-Trayner, B. (Eds.) (2014). Learning in Landscapes of Practice: Boundaries, Identity, and Knowledgeability in Practice-Based Learning. Routledge. doi: 10.4324/9781315777122.
22. Van Nuenen, T., & Scarles, C. (2021). Advancements in technology and digital media in tourism. *Tourist Studies*, 21(1), 119-132. doi: 10.1177/1468797621990410.
23. Yuan, Y., Tseng, Y., & Ho, C. (2018). Tourism information technology research trends. *Tourism Review*, 74(1), 5-19. doi: 10.1108/TR-08-2017-0128.